

Charte TerrEau européen pour la transition écologique citoyenne

Charte co-écrite par les signataires co-fondateurs le 07/02/2024

[PREAMBULE](#)

[OBJECTIFS DU TERREAU](#)

[MOYENS D' ACTIONS DU TERREAU](#)

[GOUVERNANCE DU TERREAU](#)

- [a. Communication entre les membres](#)
- [b. Modalités de communication avec l'extérieur](#)
- [c. Modalités d'entrée et de sortie du Terreau](#)
- [d. Modalités de prise de décision](#)
- [e. Modalités de renouvellement de la charte](#)

[COSIGNATAIRES DE LA CHARTE](#)

PREAMBULE

Le TerrEau est un réseau d'associations, citoyens et d'acteurs institutionnels, citoyens et d'acteurs institutionnels qui travaillent sur Bagneux, et qui prennent des mesures pour faire face à la crise climatique et écologique.

Le sens du mot 'TerrEau' est de créer un milieu favorable qui encourage le développement d'initiatives citoyennes de transition/bifurcation écologique.

Le projet TerrEau est né à la suite d'une série d'ateliers participatifs impliquant des citoyens, des chercheurs, des représentants de la Mairie de Bagneux et des associations balnéolaises motivées à agir pour la transition écologique.

Le TerrEau est ainsi une plateforme (une 'Écothèque' numérique et lieu ressource 'Agrocité' qui sensibilise et qui facilite l'apprentissage de l'écologie et la mise en réseau des acteurs locaux) pour les Citoyens, Associations, entreprises et les services municipaux de Bagneux.

OBJECTIFS DU TERREAU

- 1. Soutenir la transition écologique du territoire de Bagneux à partir des dynamiques citoyennes**
 - a. Valoriser, initier, encourager, et partager les activités de résilience qui existent ou sont en train de naître.
 - b. Impulser le plus largement possible une dynamique écologique et sociale

- venant des citoyens et des acteurs du territoire de Bagneux et des alentours.
- c. Sensibiliser les habitants aux pratiques transitoires écologiques.

2. Mettre en place un réseau d'acteur.rice.s locaux.ales

- a. Encourager les démarches collaboratives et co-constructives.
- b. Mutualiser certaines dynamiques, ressources et lieux.
- c. Renforcer les collaborations de recherche-action et des coopérations pédagogiques régulières.
- d. Valoriser les acquis et les spécificités écologiques et sociales existantes.

3. Penser collectivement et partager ses savoirs avec d'autres

- a. Travailler avec les écoles, collèges et lycées
- b. Co-crée, inventer des méthodes et des outils afin d'accélérer la transition / bifurcation écologique et sociale sur ce territoire (ecothèque - ressource commune, la permanence, et l'événement annuel 'La journée Terreau')
- c. multiplier les projets de collaboration ayant des potentialités pour renforcer la transition écologique
- d. lutter ensemble pour dépasser tous les blocages et détournements des dynamiques collectives, solidaires et écologiques
- e. constituer pas à pas un véritable laboratoire de recherche-action pour faire entendre une diversité d'approches écologiques.

4. Créer un label écologique et local 'TerrEau'

- a. Valoriser et rendre visible l'engagement des acteurs balnéolais pour une durabilité et une résilience écologique et sociale
- b. Encourager les acteurs et personnes de Bagneux à rejoindre la dynamique écologique et sociale
- c. Créer un sentiment commun de fierté et d'appartenance à cette dynamique
- d. Encourager la durabilité et le développement d'autres initiatives économiques (par exemple une monnaie locale, l'échange, le réemploi...)

MOYENS D' ACTIONS DU TERREAU

- a. Se réunir 4 fois par an - les signataires et les aspirants.
- b. Co-organiser des événements et ou actions communes par tou.te.s les signataires au moins une fois par an
- c. Favoriser les actions de transmission entre les générations (à l'école et dans les quartiers)
- d. Concevoir un calendrier d'actions communes et une carte des lieux écologiques et solidaires
- e. Développer une carte écologique Terreau avec un programme semestriel commun, avec des adresses pour alimenter du compost, recycler des piles, adhérer à des coopératives de distribution, avec des bonnes adresses à Bagneux, aux alentours, villes voisines, Paris
- f. Adopter un logo/visuel permettant aux signataires d'être identifiés comme faisant partie du réseau

- g. Participer à la publication d'une carte et d'un programme annuel (évolutif) des lieux et des actions écologiques et solidaires sur la ville de Bagneux (et les environs)
- h. Présenter le Terreau pendant les actions que chaque signataire organise
- i. Ouvrir les collaborations et partenariats vers d'autres chercheurs, universités, territoires et collectifs porteurs de dynamiques intéressantes qui peuvent renforcer les projets ancrés localement
- j. inventer et expérimenter des chantiers de "pluriversité"

GOUVERNANCE DU TERREAU

a. Communication entre les membres

Un représentant Terreau sera sélectionné pour chaque organisation de façon interne pour participer aux réunions.

Au sein du réseau, la communication à distance se fera aux moyens : d'une mailing list, d'autres formes de messagerie (à définir suivant les utilisations) et d'un drive partagé TerrEau.

Règles de communication pendant les réunions :

- rôles à assurer : animation/modération d'une réunion, secrétariat pour les compte-rendus, gardien du temps
- Le modérateur rappelle les règles au début de la réunion.

b. Modalités de communication avec l'extérieur

- site internet qui contient: forum, calendrier, carte, et d'autres outils communs et divers
- participation et visibilité lors des événements organisés par chacun des membres du réseau
- Logo/visuel

c. Modalités d'entrée et de sortie du Terreau

- Tout responsable associatif, individu ou chercheur qui agit, travaille ou habite peut signer la charte TerrEAU.
- Demande d'adhésion en ligne modérée par une personne désignée par le terreau.
- Demande/ suggestion de sortie de TerrEAU actée pendant la réunion annuelle

d. Modalités de prise de décision

Vote des représentants des organismes signataires :

- Tentative d'unanimité (3 essais)

Majorité (la moitié+1)

e. Modalités de renouvellement de la charte

- La charte se renouvelle annuellement.
- Processus de proposition de changements à la charte plus intégration/départ de partenaires. Un mois avant la réunion annuelle (vote pour la prise de décision?).
- Une rencontre pour retravailler la charte une fois par an. d'une façon collective, avec tous les partenaires.
- Processus d'auto évaluation des actions de l'année écoulée.

f. Financement:

- Chacun est responsable de son propre financement et utilise ses propres budgets pour les événements et actions Terreau.

COSIGNATAIRES DE LA CHARTE

Ville de Bagneux (CSC Gueffier, CSC Jacques Prévert, Lycée Avant le Lycée, Pôle TEDD), Plus Petit Cirque du Monde, AAA, Bagneux Environnement, Ecoles/Collèges/Lycées, Cie SourouS, R-Urban.